

GAMIFICAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DA EMPATIA: BREVE ANÁLISE NARRATIVA DA LITERATURA

MERILYN KAUANY EGIDIO GUETTEMES
NATALICIO CARLOS
OTÁVIO AUGUSTO BUENO MARANGONI
SANDRA MARA CASTRO DA SILVA
ALANA ONITSKO FERREIRA

RESUMO

A empatia é uma das bases para o desenvolvimento emocional sadio, uma necessidade premente para a vida em sociedade entre as pessoas. Esse desenvolvimento é assimétrico entre cada um, dependendo do ambiente, fatores biológicos e também sociais, mesmo assim, cada pessoa e a sociedade como um todo toma proveito de pessoas mais empáticas. Este estudo procura revisar literatura sobre a eficácia da abordagem da gamificação no objetivo de melhor desenvolver as competências empáticas de cada pessoa, tão necessárias. O estudo contém uma tabela que destaca cada uma das esferas abordadas por cada artigo e seu resultado para esse fim. Os resultados demonstram que há necessidade de maiores pesquisas sobre a temática para compreensão de o quanto a gamificação atua sobre o resultado em detrimento de fatores subjacentes, e que apesar disso, os resultados indicam serem positivos.

Palavras-chave: Gamificação, Empatia, Jogos, Games, RPG, Jogos Eletrônicos.

ABSTRACT

Empathy is one of the foundations for healthy emotional development, a pressing need for life in society among people. This development is asymmetrical among each person, depending on the environment, biological and social factors, even so, each person and society as a whole benefits from more empathetic people. This study seeks to review literature on the effectiveness of the gamification approach in order to better develop each person's empathetic skills, which are so necessary. The study contains a table that highlights each of the spheres addressed by each article and its results for this purpose. The results demonstrate that there is a need for further research on the subject to understand how much gamification affects the result to the detriment of underlying factors, and that despite this, the results indicate that they are positive.

Keywords: Gamification, Empathy, Games, RPG, Electronic Games.

Introdução

Este trabalho é uma produção de um artigo de revisão literária produzido por um grupo de alunos de graduação do terceiro módulo do curso de psicologia. O objetivo é destacar como a empatia na gamificação pode transformar a maneira como aprendemos e interagimos.

A gamificação é uma estratégia que usa os mecanismos dos jogos não como uma forma de entretenimento, mas sim para motivar e engajar as pessoas em diferentes contextos como na educação e treinamentos em empresas usando o sistema de recompensa e desafios, também é utilizada no marketing. Essa estratégia ajuda a resolver problemas, conflitos e aumentar o envolvimento das pessoas nas atividades. Na escola pode ajudar os alunos se sentirem mais motivados a aprenderem mais (Busarello 2016).

As dinâmicas, mecânicas e componentes são categorias de elementos da gamificação, criam experiências como emoção, história, progressão, interação e regras para os jogadores. As mecânicas criam ações para que os jogadores sejam orientados sobre os desafios, recompensas e cooperação. Os componentes são os elementos visíveis nos jogos como os avatares, itens virtuais, desafios importantes e conquistas desbloqueáveis (Fia, 2024).

De acordo com o blog da FM2S (2020), a empatia é uma habilidade que desenvolvemos no nosso dia a dia é nos colocarmos no lugar do outro compreendendo de forma emocional o que o outro sente e vive, é reconhecer que todos temos falhas e passamos por problemas diferentes é não julgar.

Há três formas de sermos empáticos: a primeira é chamada de empatia cognitiva, quando você consegue entender o que o outro está pensando ou como ele vê as coisas. A segunda é a empatia emocional, quando você sente as emoções da outra pessoa então você consegue se conectar mais profundamente com ele, agora na empatia compassiva você não só entende o que o outro sente e entende o que o outro está passando, mas também quer ajudar de alguma forma, como vivemos em sociedade precisamos nos relacionar bem com outras pessoas (Passos-Ferreira, 2014).

Um jogo eletrônico pode desenvolver habilidades socioemocionais, como é o caso de “StopBully” – uma ferramenta desenvolvida para promover a empatia por meio da prevenção ao bullying. O jogo pode ser adaptado para aplicação em psicoterapias

e também fornece *feedbacks* ao profissional e ao jogador (recurso comum em processos de gamificação) (Raminhos, 2015).

Quando usamos a empatia na gamificação criamos um mecanismo emocional com os participantes. Parise (2023) afirma que a gamificação pode despertar a empatia nas pessoas criamos um ambiente onde o engajamento vai além das regras do jogo, e podem tocar emocionalmente os participantes.

Metodologia

Este artigo tem como objetivo revisar como a empatia e a gamificação podem se unir para enriquecer experiências educativas e outros contextos, oferecendo uma visão mais profunda de como elas podem se complementar para um aprendizado mais eficaz e envolvente.

Este estudo é uma revisão literária que adota uma abordagem qualitativa, segundo Godoy (1995) é muito importante para estudar como as pessoas se relacionam e interagem em diferentes contextos. Esse tipo de abordagem não foca em números e dados quantitativos, a pesquisa qualitativa busca entender os fenômenos a partir da perspectiva das pessoas envolvidas. Nesse caso quem está realizando a pesquisa coleta e analisa diferentes tipos de dados para compreender o contexto. Neste caso, o trabalho examina como a empatia na gamificação pode mudar a forma como aprendemos e interagimos. A análise é baseada em conceitos e teorias de diferentes autores,

Para realizar este trabalho, buscamos referências acadêmicas relevantes em artigos disponíveis na internet. Essa pesquisa ajudou a encontrar informações atualizadas sobre o tema. Selecionamos três trabalhos com base em critérios de relevância e qualidade, para garantir que as fontes fossem confiáveis e úteis para nossa análise. Usamos bases de dados acadêmicas e repositórios digitais para assegurar que a revisão literária fosse precisa e completa, proporcionando uma visão clara e bem fundamentada do assunto.

Resultados

Os resultados acerca da revisão literária indicam um efeito positivo na utilização da gamificação para o aprendizado de técnicas de empatia, no entanto, se trata de

uma relação fraca devido ao escasso número de artigos sobre a temática específica e a incidência de fatores externos que também afetam a aprendizagem da empatia. Foram extraídos três artigos que se adequam ao que a metodologia demandou.

Tabela 3.1. com os artigos incluídos nos resultados:

	ARTIGO 1	ARTIGO 2	ARTIGO 3
TÍTULO	JOGO DA REGULAÇÃO: GAMIFICAÇÃO E DESIGN THINKING PARA GERAR EMPATIA E EXPERIÊNCIAS DE APRENDIZAGEM NO AMBIENTE REGULATÓRIO	ALGUMAS REFLEXÕES SOBRE O CONCEITO DE EMPATIA E O JOGO DE RPG NO ENSINO DE HISTÓRIA	IMPACTO DOS JOGOS DIGITAIS SOBRE A EMPATIA E TEORIA DA MENTE DE CRIANÇAS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA
AUTORES	Gustavo Henrique Trindade da Silva Camila Medeiros	JULIANO DA SILVA PEREIRA	LIVIA SCIENZA
ANO	2019	2013	2017
REVISTA	Livro INOVAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS: SUPERANDO O MITO DA IDEIA	XXVII SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA	ResearchGate
NACIONALIDADE	Brasileira	Brasileira	Brasileira
AREA	Economia	História	Psicologia
PARTICIPANTES	Alunos e professores	Alunos e professores	Revisão literária
EFEITO DO JOGO	Positivo	Positivo	Inconclusivo
CONSTRUTO	Empatia	Empatia	Empatia
COM EFEITO DE TEMPO?	Não	Não	Não

DELINEAMENTO	Qualitativo	Qualitativo	Qualitativo e Quantitativo
OBSERVAÇÃO	Jogo físico, de tabuleiro, com o enfoque em representação de outros papéis dentro de uma estrutura organizacional, promovendo a visão por outras perspectivas.	Jogo de RPG histórico, no qual os jogadores interpretaram pessoas de outras épocas e obtiveram percepção do ponto de vista de outras classes sociais e outros tempos e outras culturas	Apesar de os indicadores dos dois artigos escolhidos serem positivos, a literatura menciona o efeito limitado devido a outros fatores que predisõem uma empatia baixa.

(Adaptado de Scienza (2017), elaborado pelos autores).

Apesar da falta de estudos significativos sobre o tema, os artigos selecionados são coerentes entre si quanto aos resultados obtidos.

O artigo de Silva e Medeiros (2019) trata de uma abordagem de gamificação mais tradicional, alinhada a jogos de tabuleiro, mais estruturada para fins organizacionais, mas que também pode ser adaptada e aplicada no ambiente educacional e psicoterapêutico.

O trabalho de Pereira (2013) lida com uma abordagem mais interpretativa que decorre de uma gamificação menos estruturada, que caracteriza o RPG de mesa, apesar de estar ancorada em um cenário definido e realista (histórico), esse cenário e as conotações de diferenças de classe e perspectiva aplicadas na temática dão a abordagem uma ótica única, permitindo uma melhor compreensão das motivações e identificação das cadeias de ações das pessoas em um período histórico bem diferente do nosso.

A monografia de Scienza (2017) faz uma revisão literária abrangente e foca nos jogos digitais. A autora providencia recortes sobre a carga biológica da qual a empatia depende e de como os conteúdos dos jogos refletem preferências já estruturadas das pessoas em certo nível, em turno, também cita estudos em que foi verificada uma correlação positiva entre a empatia e o uso dos jogos, mas conforme as ressalvas, a empatia é uma característica complexa e que envolve predisposições biológicas, sendo o efeito bastante discutível e necessários maiores estudos.

Considerações finais

Neste trabalho de revisão literária, procuramos relacionar a empatia e a gamificação e como elas podem estar juntas para transformar o jeito que aprendemos e nos relacionamos. A gamificação, que usa elementos dos jogos para engajar e motivar as pessoas, é mais do que uma forma de entretenimento. Ela pode ser usada em diferentes contextos, como por exemplo na educação e em treinamentos empresariais e no marketing para resolver problemas e fazer as pessoas se conectarem mais umas com as outras. Também mostrou que a gamificação, com seus elementos dinâmicos, mecânicos e componentes visíveis, são mais do que simples ferramentas de entretenimento, mas sim uma estratégia poderosa para o engajamento e a motivação

Então, quando juntamos a empatia com a gamificação, conseguimos criar experiências mais profundas entre os participantes em atividades diversas, não só para ensinar algo técnico, mas também para ajudar as pessoas a se conectarem emocionalmente umas com as outras.

Pesquisando esse tema, podemos ver que a gamificação pode ser aplicada de várias formas, desde jogos de tabuleiro até RPGs e jogos digitais. Cada tipo de jogo oferece uma forma diferente de ajudar as pessoas a desenvolverem empatia. Por exemplo, no RPG, os jogadores assumem papéis de outras pessoas e vivem situações que podem ajudá-los a entender melhor o ponto de vista dos outros. Isso é muito importante para desenvolver a empatia, porque permite que as pessoas sintam o que o outro sente e vejam o mundo através das lentes de outra pessoa.

No entanto, percebemos que ainda há poucos estudos sobre empatia e a gamificação juntas. Os artigos que foram revisados mostram que a gamificação pode ter um impacto positivo no desenvolvimento da empatia, mas ainda faltam mais pesquisas sobre o assunto. A empatia ainda é algo muito complexo, que depende de várias coisas, como por exemplo o ambiente em que a pessoa vive. Apesar dos jogos ajudarem, eles não são a única forma de desenvolver a empatia. O contexto em que o jogo é usado e as características pessoais de cada jogador também são muito importantes.

Outro desafio é entender até que ponto os jogos realmente conseguem influenciar o comportamento das pessoas a longo prazo. Embora os jogos criem um

ambiente favorável para que as pessoas pratiquem a empatia, desenvolver essa habilidade leva tempo e exige um esforço. Os jogos precisam ser pensados e com cuidado, para que incentivem a cooperação e o entendimento do outro, e não apenas a competição entre os jogadores.

Concluindo, a gamificação, quando é usada junto com a empatia, pode mudar a forma como aprendemos e nos relacionamos. Ela tem o potencial de tornar o processo de aprendizagem mais eficaz e emocionalmente rico, fazendo com que as pessoas se conectem mais de uma forma mais humana. No entanto, para que isso aconteça de fato, é necessário que mais estudos sejam feitos para entender melhor a relação entre a gamificação e a empatia. Isso ajudará os profissionais de diversas áreas a usarem a gamificação de maneira mais eficaz, não só para ensinar conteúdos, mas também para desenvolver habilidades emocionais, como a empatia, que são fundamentais para a vida em sociedade.

Por fim, este trabalho mostrou que a combinação entre gamificação e empatia tem um grande potencial, mas que ainda há muito a ser estudado. Acreditamos que esta pesquisa pode servir como ponto de partida para outros estudos que aprofundem o tema e descubram novas formas de usar esses conceitos para criar experiências de aprendizagem mais significativas. Esperamos que a gamificação possa continuar a ser usada como uma ferramenta estratégica para ajudar as pessoas a se conectarem, aprenderem e se desenvolverem em um mundo cada vez mais digital em que as pessoas estão mais dispersas e individualistas envolvidas em seus desafios diários e que essa estratégia inovadora possa impactar a sociedade para ser mais empática.

Referências

BUSARELLO, R. I. **Gamification: princípios e estratégias**. São Paulo: Pimenta Cultural, 2016. 126p. ISBN: 978-85-66832-37-2 (eBook PDF); 978-85-66832-38-9 (Brochura).

FIA. **Gamificação: como usar elementos de jogos para engajar e motivar**. Fundação Instituto de Administração. Disponível em: <https://fia.com.br/blog/gamificacao/>. Acesso em: 05 set. 2024.

FM2S. **Empatia: qual sua importância e como praticá-la**. Disponível em: <https://www.fm2s.com.br/blog/empatia>. Acesso em: 6 set. 2024.

GODOY, A. S. **A pesquisa qualitativa e os métodos qualitativos**. Revista de Administração de Empresas, São Paulo, v. 35, n. 3, p. 20-29, mai./jun. 1995. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rae/a/ZX4cTGrqYfVhr7LvVyDBgdb/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 6 set. 2024.

PARISE, D. **Gamificação: promovendo mais acessibilidade e inclusão**. Terra. 24 nov. 2023. Disponível em: <https://www.terra.com.br/economia/gamificacao-promovendo-mais-acessibilidade-e-inclusao,3e18da19271eb22e345d17d5ddb714c3tywzhisn.html>. Acesso em: 4 set. 2024.

PASSOS-FERREIRA, C. Seria a moralidade determinada pelo cérebro? Neurônios-espelhos, empatia e neuromoralidade. **Physis: Revista de Saúde Coletiva**, v. 21, p. 471-490, 2011.

PEREIRA, J. S. **Algumas reflexões sobre o conceito de empatia e o jogo de RPG no ensino de história**. [s.l.: s.n.]. Disponível em: https://www.snh2013.anpuh.org/resources/anais/27/1364641045_ARQUIVO_ALGUMASREFLEXOESSOBREOCONCEITODEEMPATIAEOJOGODERPGNOENSINODEHISTORIA.pdf. Acesso em: 4 set. 2024.

RAMINHOS, C. S. C. **STOPBULLY: jogo sério para prevenir o bullying e promover a empatia.** 2015. Tese de Doutorado.

SCIENZA, L. **Impacto dos jogos digitais sobre a empatia e teoria da mente de crianças: uma revisão sistemática.** Dissertação de mestrado. 2017.

SILVA, G. H. T.; MEDEIROS, C. **Jogo da regulação: gamificação e design thinking para gerar empatia e experiências de aprendizagem no ambiente regulatório.** 2019.